

ЗАПЫЛЁННОСТЬ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ю.А.Махмудов

к.т.н., доц.

**Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17870474>

ARTICLE INFO

Received: 07TH December 2025

Accepted: 08th December 2025

Online: 09th December 2025

KEYWORDS

рабочая зона, концентрация, вредные газы, Газоанализатор, окиси углерода, сероводород, фильтрующий патрон, предельно-допустимые концентрации, сиффон.

ABSTRACT

В статье приводится исследование концентрацию вредных газов и пыль в рабочей зоне и давать оценку чистоты воздушной среды производственных помещений предприятия хлопкоочистительной, текстильной и лёгкой промышленности Республики Узбекистан.

На предприятиях текстильной и легкой промышленности в рабочую зону могут выделяться вредные газы и пыль, которые проникая в организм человека, могут вызывать отравления и профессиональные заболевания. Поэтому необходимо периодически проводить анализ воздушной среды на соответствие её предельно – допустимым концентрациям (ПДК) [1].

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) некоторых вредных газов и паров в воздухе рабочей зоны (СанПинРУз гигиенические нормативы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны таб-1).

Таблица 1.

Наименование веществ	ПДК, мг/м ³	Класс опасности
Ангидрид сернистый	10	3
Ацетон	200	4
Аммиак	20	4
Бензин-растворитель	300	4
Бензин топливный	100	4
Бензол	5	3
Углерода окись	20	4
Ксилол	50	3
Толуол	50	3
Этиловый эфир	0,15	2
Хлор	1	2

Сероводород	10	2
Керосин	300	4

Пробы воздуха берут не только на основных рабочих местах, но и в местах кратковременного пребывания рабочих, обычно 2-3 раза и более, пока измеренные концентрации в одной точке не будут значительно отличаться между собой. По результатам этого анализа можно судить о вредности воздушной среды данного цеха, эффективности вентиляционных устройств и герметизации производственного оборудования. Наиболее широкое распространение получил в текстильной и легкой промышленности экспрессный метод и как наиболее простой этот метод дает возможность на месте определить степень загрязненности воздуха (например, для срочного выяснения причин несчастного случая, решения вопроса о ремонте агрегата и т.д.).

Для этого применяются переносной газоанализатор УГ-2. Этим газоанализатором определяют присутствие в воздухе сернистого ангидрида, ацетилен, окиси углерода, сероводорода, хлора, аммиака, окислов азота, этилового эфира, бензола, толуола, ксилола, ацетона. Принцип работы газоанализатора УГ-2 основан на измерении длины окрашенного столбика индикаторного порошка в стеклянной трубке, через которую просасывается анализируемый воздух в рабочих помещениях. Длина окрашенного столбика измеряется пропорционально концентрации исследуемого вещества в воздухе [2]. Общий вид прибора показан на рис.1.

Рис.1 Универсальный газоанализатор УГ-2

а - общий вид; б - продольный разрез; в - вид сверху при открытой крышке.

Газоанализатор УГ-2 состоит из металлического корпуса, внутри которого находится воздухозаборное устройство-сильфон 1, соединенный с резиновой трубкой 2. К резиновой трубке присоединены стеклянная индикаторная трубка 3, наполненная порошком и фильтрующий поглотительный патрон 4, имеющий вид извилистой

поверхности. Фильтрующий поглотительный патрон предназначен для улавливания во время анализа воздуха примесей, которые мешают определению исследуемого газа, например: водяных паров, паров кислот, кислых газов и др. Патрон заполняют порошком, поглощающим примеси, имеющиеся в воздухе в смеси с анализируемым веществом. Фильтрующий патрон применяют при всех анализах, за исключением анализа, определяющего содержание сероводорода, хлора, аммиака, а также ацетона, если последний исследуется в воздухе сухих помещений при отсутствии кислых газов.

До анализа фильтрующие патрона продувают в среде исследуемого воздуха, за исключением патронов, предназначенных для анализа, определяющего содержание сернистого ангидрида и окислов азота, для которых патроны не продувают. Патроны продувают один раз, после чего пользуются несколько раз, за исключением патронов, предназначенных для анализов, определяющих содержание ацетона, патроны которого используют только один раз. Фильтрующие патроны, применяемые ранее, обычно выбраковывают по изменению цвета окраски порошка.

Например, при просасывании исследуемого воздуха, содержащего пары бензола, штоком объемом 350 мл, время продолжительности хода штока до защелкивания его стопором должно быть от 4 мин 15 сек до 4 мин 50 сек (см. табл.2) при нормальной плотности набивки индикаторной трубки. Если время защелкивания штока не укладывается в этот предел, то это указывает на неправильную набивку индикаторной трубки – слабую или слишком плотную, что повлияет на точность анализа. После защелкивания движение штока прекращается, а просасывание воздуха продолжается вследствие остаточного вакуума в сильфоне. Поэтому общее время просасывания исследуемого воздуха, содержащего пары бензола, через индикаторную трубку объемом 350 мл принимается равным 7 мин.

Приготовленную для анализа индикаторную трубку одним концом соединили с фильтрующим патроном, а другим присоединить к сильфону. Затем индикаторную трубку и фильтрующий патрон прикрепить на подставе прибора к подвижной планке. Там же на планке установить две линейки, одну на максимальную, а другую на минимальную концентрацию исследуемого газа.

Открыли заглушку в фильтрующем патроне; надавливая одной рукой на головку штока, другой рукой отвести стопор 7 и прососать испытуемый воздух через фильтрующий патрон и индикаторную трубку в соответствии с временем, указанным в табл.2

По длине окрашенного столбика в индикаторной трубке, считая от нуля на линейке, определили фактическую концентрацию исследуемого газа (паров).

Воздух для анализа берут на высоте 2 м от уровня пола или площадки на которой работает человек. При отсутствии такой возможности во время лабораторной работы воздух для анализа можно брать из газовых камер (рис.2), имитирующих производственное помещение. Газовая среда в камерах образуется при испарении жидкости наливаемой в стеклянные чашки.

Рис.2 Установка для исследования загазованности воздуха:

1-газоанализатор УГ-2; 2-газовые камеры.

Подготовили прибор УГ-2 к отбору пробы, соединить газовую камеру с фильтрующим патроном и индикаторной трубкой так, как показано на рис.2

Провели замеры загазованности воздуха в трех повторности и составили отсчёт по (форме таб-2).

Анализ воздушной среды в рабочей зоне помещения на содержание в воздухе

Наименование веществ	ПДК, мг/м ³	Класс опасности
Ангидрид сернистый	10	3
Ацетон	200	4
Аммиак	20	4

Литературы:

- 1.А. Кудратов, Ю. Сосновский, Охрана труда на кокономотальных производствах. Т. Ёкитувчи 1991г.
- 2.2.Шашкин Б.Ф., Брус И.Д., Тураев Н.С. Учебно-методическое пособие «Определение запыленности воздуха производственных помещений весовым методом». – Томск: ТПУ. 1999. 4с.
- 3.Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: Энергоатомиздат. 1984. С. 507.
- 4.Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Высш. школа. 1999. 448 с.
- 5.СанПин РУз №0046-95. Гигиенические нормативы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- 6.ГОСТ 12.1.014-94 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.
- 7.<http://gorjunkova.professorjournal.ru/54>
- 8.rudocs.exdat.com/docs/index-75217.html
- 9.jantik.ucoz.ru/load/0-0-0-112-20